

Beschreibung des Vorhabens

Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS)

Name

Preprint Information eXtraction for Life Sciences

Akronym

PIXLS

Laufzeit

3 Jahre

Geplanter Projektstart

1. Januar 2022

Förderumfang

2 WMA + 3 Hilfskräfte + Sach-/Reisemittel

Förderprogramm

e-Research-Technologien

Antragsteller

Prof. Dr. Philipp Schaer

Technische Hochschule Köln
Institut für Informationsmanagement
Gustav-Heinemann-Ufer 54
50968 Köln
philipp.schaer@th-koeln.de
Tel.: 0221-8275 3845

Prof. Dr. Konrad U. Förstner

ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften
Gleueler Straße 60
50931 Köln
foerstner@zbmed.de
Tel.: 0221-478 78909

1 Ausgangslage

1.1 Ausgangslage und eigene Vorarbeiten

Preprints stellen eine verhältnismäßig neue Art dar, wissenschaftliche Ergebnisse noch vor dem Peer-Review der breiten Forschungsgemeinschaft bereitzustellen. Mittlerweile gibt es eine größere Anzahl von verschiedenen Preprint-Servern, die von der Forschungscommunity genutzt werden und die sich technisch sowie inhaltlich unterscheiden. Im Zuge des hier vorgeschlagenen Projektes möchten die Projektpartner Technische Hochschule Köln (TH Köln) und ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften (ZB MED) die bisher vernachlässigte Informationsquelle **Preprint-Server** systematisch erschließen, durch Mehrwertdienste zugänglicher machen und für die Nutzbarkeit der gewonnenen **Metadaten und Volltexte** sorgen. Hierzu wird im Projekt **Forschung und Entwicklung für eine e-Research-Technologie** betrieben, die in den Aufbau einer Information-Extraction-Pipeline mündet, deren Daten in das ZB MED Knowledge Environment (ZB MED KE) zusammengeführt und homogenisiert werden. Auf dieser Datenbasis werden dann Mehrwertdienste, wie z.B. Linked-Open-Data-Schnittstellen und innovative Reputations- und Trendindikatoren entwickelt und der Bibliotheks- und Wissenschafts-Community zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt.

Hintergrund - Der Aufstieg der Preprint-Server

Preprints, d.h. Publikationen, die noch vor dem Peer-Review öffentlich auf sogenannten Preprint-Servern oder -Repositorien zugänglich gemacht werden, werden verstärkt von der wissenschaftlichen Gemeinschaft genutzt, um Forschungsergebnisse schneller anderen Forschenden wie auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig erlauben es Preprint-Server Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in rasch voranschreitenden Forschungsgebieten, sich die Ersturheberschaft für ihre Forschungsergebnisse zu sichern. Bekanntestes Beispiel ist **arXiv.org**¹, eine Online-Publikationsplattform, die von der Cornell University Library betrieben wird und die seit 1991 Forschungspapiere u.a. aus der Physik, Mathematik und Informatik sammelt und veröffentlicht. Mittlerweile bietet arXiv freien Zugang zu über 1,5 Millionen wissenschaftlichen Artikeln. Besonders in den sich rasant entwickelnden Forschungsfeldern der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens werden Preprints von den Forschenden mittlerweile als Weg der Veröffentlichung bevorzugt, weil die traditionellen Wege der Wissensverbreitung über Konferenzen und Journale mit der Geschwindigkeit des wissenschaftlichen Fortschritts nicht mehr mithalten können. In den Lebenswissenschaften bieten Preprints bei akuten Themen wie zum Beispiel der COVID-19-Pandemie eine schnelle Möglichkeit, vorläufige Ergebnisse mitzuteilen.

In den vergangenen Jahren hat es einen regelrechten Boom der Preprint-Server für Publikationen unterschiedlichster Fachbereiche gegeben, u.a. PeerJ Preprints, PsyArXiv, paleoRxiv, AfricArXiv oder medRxiv. Einer der erfolgreichsten Preprint-Server neben arXiv.org ist jedoch **bioRxiv**, ein 2013 gestarteter Preprint-Server für die Lebenswissenschaften, dessen erstaunlicher Erfolg dazu führt, dass sich zunehmend auch für Spitzenforschende aus den Lebenswissenschaften die Frage stellt, ob sie ihre Forschungsergebnisse zunächst als Preprint und dann erst später in einem klassischen Journal veröffentlichen (Chiarelli u. a. 2019b; Chiarelli u. a. 2019a). Hier ist ein massives Wachstum an abgelegten Manuskripten und Zugriffszahlen zu verzeichnen (Learn 2019). Für das Jahr 2018 zählte bioRxiv bereits über 20.000 Neuveröffentlichungen, in 2020 wuchs diese Zahl rasant auf über 38.000 an (siehe Abbildung 1). Insgesamt

Durch Initiativen wie *Plan U*, die für die USA eine Nutzung von Preprint-Servern propagieren, um Open-Access flächendeckend auszurollen, wird diese Entwicklung weiter gesteigert (Sever, Eisen

¹<https://arxiv.org/>

und Inglis 2019). Es konnte auch gezeigt werden, dass sich die Veröffentlichung eines Preprints positiv auf die Zitationszahl der später begutachteten Publikation auswirkt (Fu und Hughey 2019). Verschiedene Initiativen wie ASAPbio (Accelerating Science and Publication in Biology) setzen sich für eine breite Nutzung von Preprints in den Lebenswissenschaften ein, u.a. mit einer aktuellen Übersicht über relevante Preprint-Server in den Lebenswissenschaften².

Preprints sind trotz der rapide wachsenden Nutzung immer noch ein vergleichsweise kleines Phänomen, jedoch eine konkrete Ausprägung „des digitalen Wandels [der] Arbeitsweisen der Wissenschaft“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2018, S. 3). Aus dem genuinen informationswissenschaftlichen Forschungsinteresse, als auch mit dem Blick auf die Förderung von Infrastruktur gilt es diesen digitalen Wandel wissenschaftlich zu vermessen und gezielt nutzbar zu machen.

Momentane Suchmöglichkeiten von Preprints

Trotz der steigenden Popularität von Preprint-Publikationen und den Angeboten von Preprint-Repositoryn, sind diese Angebote in Suchportalen wissenschaftlicher Bibliotheken und Informationsanbietern nur spärlich oder überhaupt nicht präsent. Während das von der us-amerikanischen National Library of Medicine (NLM) betriebene Discovery System PubMed seit kurzem auch Preprints enthält, begegnen die deutschen zentralen Fachbibliotheken das Thema Preprints in unterschiedlicher Art und Weise. Im Suchportal der **TIB Hannover** werden arXiv sowie ChemRxiv indexiert und in der normalen Suche als Datenquelle angeboten. Ein Filtern auf Dokumentart „Preprint“ ist möglich. Die durchsuchbaren Informationen entsprechen den über OAI-PMH verfügbaren Metadaten, eine Indexierung der Volltexte findet dagegen nicht statt; eine Anreicherung mit zusätzlichen Metadaten ebenso nicht. Die Suchangebote von **ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW)**, EconBiz, und **ZB MED**, LIVIVO, beinhalten teilweise Preprints, jedoch erfolgt die Erschließung nicht systematisch und die Abdeckung ist lückenhaft (z.B. fokussiert auf das Thema COVID-19, s.u.). Eine dedizierte Suche und Filterung nach Preprints ist nicht möglich. Auch auf die besonderen Charakteristika von Preprints, besonders deren schnelle Verbreitung (im Volltext) und Versionierung, wird nicht gesondert eingegangen.

Kommerzielle Anbieter wie ResearchGate und Google Scholar indexieren Preprints im großen Umfang – in einer außerordentlichen Geschwindigkeit. Bereits wenige Stunden oder Tage nach Veröffentlichung eines Preprints kann dieser in den Plattformen gesucht und gefunden werden. Dies erzeugt bei Nutzenden wissenschaftlicher Bibliotheken eine gewisse Erwartungshaltung in Bezug auf Schnelligkeit und Aktualität. Man muss jedoch festhalten, dass die genannten Dienste die (Meta-)Daten nicht uneingeschränkt zur Nachnutzung freigeben. Ein Aggregieren mit anderen Daten, das Aufsetzen eigener Suchmöglichkeiten wie z.B. Browsing-Interfaces oder auch die szientometrische Analyse und Visualisierung der Preprintdaten ist dabei kaum möglich.

Status Werkzeuge und Schnittstellen – Bedarfsermittlung

Technisch bieten einige Preprint-Server rudimentäre APIs für Metadaten an (z.B. bioRxiv³ oder preprint.org⁴). In der Preprint- und Open-Access-Szene haben sich die beiden Verfahren Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) und Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange (OAI-ORE) als *de-facto*-Standard zum Austausch von Metadaten und digitalen Objekten etabliert, jedoch sind die über diese Schnittstellen verbreiteten Daten meist nicht deckungsgleich mit denen auf den Webseiten. Das Fehlen einheitlicher Schnittstellen und passender Aggregatoren macht es notwendig alternative Lösungen wie bspw. Web-Scraping, anzuwenden. Da jeder Anbieter jedoch sein eigenes Web-Layout, seine eigenen Formate und

²<https://asapbio.org/preprint-servers>

³<https://api.biorxiv.org/>

⁴<https://www.preprints.org/api/doc>

Name	Fach	Preprints
bioRxiv	Biologie	119.276
arXiv	versch. Disziplinen	31.175
PsyArXiv	Psychologie	15.054
medRxiv	Medizin	19.291
PeerJ Preprints	Biologie, Informatik	5,068
preprints.org	versch. Disziplinen	4.455
agriRxiv/AgriXiv	Agrarwissenschaften	543
paleorXiv	Paläontologie	183

Tabelle 1: Übersicht über bekannte Preprint-Server aus den Lebenswissenschaften. Stand April 2021. Zahlen für arXiv bezieht sich auf das Feld Quantitative Biology und für preprints.org für die die Felder Biology, Life Science, Medicine / Pharmacology.

Abbildung 1: Wachstumsraten des bioRxiv für die acht publikationsstärksten Kategorien.

seine eigenen - oft inkonsistenten - Erfassungspraktiken hat, ist jeweils eine eigene Software zur Extraktion und Normierung dieser Daten notwendig. Die Entwicklung solcher *Wrapper* lohnt sich nur dann, wenn eine größere Anzahl von gleich strukturierten Quellseiten vorliegt und eine gewisse zeitliche Stabilität wahrscheinlich ist. Für kleine Datenquellen ist dagegen „Handarbeit“ notwendig. Die notwendigen Kompetenzen oder Ressourcen sind aber häufig in wissenschaftlichen Bibliotheken oder Informationseinrichtungen nicht vorhanden. An dieser Grundproblematik setzte bereits das DFG-Projekt Smart Harvesting II (SH2) an und entwickelte eine Reihe technischer und methodischer Werkzeuge, die es der Zielgruppe der wissenschaftlichen Bibliotheken ermöglichen, eigene Wrapper aufzusetzen und diese im produktiven Betrieb zur Einbindung externer Web-Quellen zu nutzen. Es zeigte sich jedoch, dass ein Methoden- und Technikmix in der Praxis die besten Erfolgsaussichten hat und sich auch mit Monitoringlösungen gut kombinieren lässt⁵.

Ein weiterer Aspekt sind die Prinzipien des verantwortungsvollen Web-Crawling, das auf dem Gedanken aufbaut, dass grundsätzlich den Wünschen eines Informationsanbietenden entsprochen werden sollte, ob und in welcher Frequenz oder Tiefe eine Website gecrawlt werden darf. Hierzu gibt es bspw. inoffizielle Erweiterungen der `robots.txt`, wie die Anweisung `crawl-delay`, die z.B. im Falle von bioRxiv auf den Wert 7 gesetzt ist. Dies heißt, dass pro Tag maximal 12.342 Anfragen an bioRxiv gestellt werden dürfen, wenn man davon ausgeht, dass nur alle 7 Sekunden eine Anfrage an den Server gestellt werden soll. Natürlich lässt sich diese Anweisung ignorieren oder auch technisch über den Einsatz von Web-Proxies aushebeln. Auf der einen Seite ist es empfehlenswert den guten Gepflogenheiten zu folgen, auf der anderen Seite stellt dies jedoch eine immense Hürde in der Sammlung von Daten dar.

Der große Aufwand, den Harvesting und Webscraping mit sich bringen, lohnt sich nur bei entsprechenden großen Datenmengen und wird daher von vielen wissenschaftlichen Bibliotheken und auch szientometrisch Forschenden gescheut. Oftmals wird daher unter hohen finanziellen Aufwand auf proprietäre Datenquellen, wie dem Web of Science, zurückgegriffen, deren Daten häufig nicht die versprochene Güte besitzt und Reproduktion durch andere Forschende eingeschränkt ist (Tüür-Fröhlich 2016). Auch Forschende aus dem Bereich der Szientometrie, die sich auf die Analyse von Daten fokussieren wollen und nicht auf das Aggregieren und Aufbereiten von heterogenen Web-Daten, greifen daher auf kommerzielle Quellen zurück anstelle eines direkten Zugriffs auf Preprint-Servern, die bspw. Altmetrics-Studien erlauben würden (Breuer, Schaer und Tunger 2020).

Eine bedeutende Rolle in der Bereitstellung von Metadaten nehmen Aggregatoren ein, die Daten von vielen verschiedene Quellen beziehen, (Meta-)Daten harmonisieren und zur Nachnutzung

⁵<https://smart-harvesting.github.io/posts/web-scraping-tools/>

zur Verfügung stellen. Bekannte Beispiele sind hierbei Bielefeld Academic Search Engine (BASE), dblp computer science bibliography (dblp) oder freie bibliografische Projekte wie Wikidata bzw. die WikiCite-Initiative. Auch in den DFG-Projekten NOA (Sohmen u. a. 2018) und EXCITE (Hosseini u. a. 2019) war die Thematik der Information Extraction aus wissenschaftlichen Publikationen Projektbestandteil. Während bei NOA die Extraktion von Bilddaten im Fokus stand, sollten bei EXCITE Referenzdaten mit Hilfe einer Tool-Pipeline gewonnen werden. Beide Projekte sind relevante Vorarbeiten für das vorliegende Projekt und stellen Beispiele für Extraktionspipelines und der Harvesting-Infrastrukturen dar. Jedoch haben die Vorarbeiten der Antragsstellenden gezeigt (z.B. im o.g. Projekt SH2), dass es keine allgemeingültigen Softwarelösungen gibt, sondern diese jeweils auf den konkreten Anwendungsfall angepasst werden müssen. Nichtsdestotrotz kann natürlich bei der Pipeline-Entwicklung auf die Vorerfahrungen aus den genannten Projekten zurückgegriffen werden. Mit den beteiligten Arbeitsgruppen z.B. an der Technische Informationsbibliothek (TIB) stehen die Antragstellenden in Kontakt. Hierbei sei auf die entsprechenden Letter of Intent (LOI) verwiesen. Ebenfalls durch entsprechende LOI unterstützt wird der tatsächliche Bedarf an Preprintdaten der kooperierenden Institutionen und szientometrisch Forschender.

Ein konkreter Bedarf an Suchmöglichkeiten zu Preprints konnte auch im Zuge der COVID-19-Pandemie beobachtet werden. Ein COVID-19-spezifisches LIVIVO-Subportal (siehe Vorarbeiten), das u.a. eingeschränkt Metadaten zu Preprints enthält, hat in der Community viel Anklang gefunden und ist als Teil des ZB MED COVID-19 Hubs⁶ von der Arbeitsgemeinschaft für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) im Zuge des „Leuchtturm-Wettbewerbs an Medizinbibliotheken“ ausgezeichnet worden. Später wurde ebenfalls von ZB MED (Arbeitsgruppe von Prof. Juliane Fluck) ein spezifischer Service für COVID-19-Preprints generiert⁷.

Vorarbeiten

TH Köln Das DFG-geförderte Projekt Smart Harvesting II wurde gemeinsam von TH Köln, GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) und dblp bearbeitet. Dem Projekt lag die Beobachtung zugrunde, dass die Wartung von Harvesting- und Crawling-Systeme zunehmend zu einem Problem der Datenintegration und der Einbindung von Webquellen in diese Systeme geworden ist (Neumann, Steinberg und Schaer 2017). Während früher bibliographische Basisdaten in der Regel manuell erfasst werden mussten, liegen sie heute meist auf den Webseiten von Verlagen, Fachgesellschaften oder sonstigen Institutionen in digitaler Form vor. Im Projekt wurde erfolgreich die Web-Scraping-Software OXPath in die jeweiligen Datenimportworkflows von GESIS und dblp integriert. Sowohl diese Überführung in die Praxis als auch die Rückmeldungen aus der Community zeigen jedoch, dass OXPath nicht für alle Anwendungsfälle die passende Lösung ist. Daher wurde zu seiner Zeit bei GESIS vom Antragsteller Philipp Schaer ein modulbasierter Ansatz gewählt, der eine flexible Integration in bestehende Lösungen erlaubt (Neumann, Michels u. a. 2018), wie z.B. den Document Deposit Assistant (DDA) bei GESIS.

Auf Teile der Ergebnisse aus SH2 wird im vorliegenden Projekt zurückgegriffen, wie dies bspw. auch schon exemplarisch im Projekt PRepublicatiOn Radar (PRIOR), das durch die Google Digital News Initiative (DNI) gefördert wurde, gezeigt wurde. In Kooperation mit dem Science Media Center (SMC) wurde ein kollaborativer Workspace für Wissenschaftsjournalisten entwickelt, in dem gescrapte und homogenisierte Ankündigungen aus Embargo-E-Mails unterschiedlicher Verlage gemeinsam gesichtet und verschlagwortet werden können. Gleichzeitig wird aktuell an einer integrierten journalistischen Daten-Pipeline namens JOIE gearbeitet.

⁶<https://www.publisso.de/aktuelles/artikel/zb-med-ausgezeichnet-covid-19-hub-erhaelt-sonderpreis-im-leuchtturm-wettbewerb-der-agmb-jury-wuerdi/>

⁷<https://preview.zbmed.de/>

Gemeinsam mit GESIS führen die Partner TH Köln und ZB MED das DFG-geförderte Projekt STELLA durch (Breuer, Schaer, Tavakolpoursaleh u. a. 2019), bei dem die Erforschung und die Erstellung einer Infrastruktur zur Evaluation von Suchsystemen im Vordergrund steht. Hier wird mit dem Konzept der Living Labs innerhalb von wissenschaftlichen Suchsystemen getestet, welche Algorithmen und Verfahren von Nutzerenden tatsächlich und in welchem Umfang genutzt werden.

ZB MED Die Suchmaschine LIVIVO (Müller u. a. 2017) mit dem darunterliegenden ZB MED Knowledge Environment (ZB MED KE) ist ein etablierter Discovery Service für die Lebenswissenschaften, der eine Suche von Literatur in zahlreichen Teilgebieten ermöglicht. Dabei werden Inhalte aus den Gebieten Medizin, Biologie, Umwelt, Agrar und Ernährung über eine einheitliche Suchmaske auffindbar gemacht. Durch linguistische Anreicherung und semantische Verknüpfung werden dabei Suchbegriffe auf definierten lebenswissenschaftlichen Terminologien wie MeSH⁸, UMHES⁹ und AGROVOC¹⁰ abgebildet.

Das ZB MED KE stellt dabei eine Datendrehscheibe dar, die strukturiert Metadaten zu Literatur aber auch Forschungsdaten beinhaltet und über offene Schnittstellen bereitstellt. In ihr werden Daten aus fast 50 Quellen wie PubMed, AGRICOLA und AGRIS zusammengeführt. Neben der Kernfunktion als Datengrundlage für LIVIVO zu dienen wird das ZB MED KE aber auch als zentrale Datenquelle für Forschungsprojekte genutzt und dabei auch erweitert. So nutzt z.B. im Zuge des BMBF-geförderten Projektes Q-Aktiv ZB MED gemeinsam mit ZBW und der Universität Kiel die Literaturmetadaten, um die Konvergenz von Forschungsfeldern zu analysieren (u.a. auch für die Forschung an COVID-19). In QuaMedFo, einem Projekt, das ebenfalls vom BMBF gefördert wird, entwickelt ZB MED gemeinsam mit Partnern neue Metriken für die leistungsorientierte Mittelvergabe in der medizinischen Forschung. Im Zuge der COVID-19-Pandemie wurde eine LIVIVO-Instanz dediziert für Literatur zu SARS-CoV-2 / COVID-19 erstellt¹¹. Hierfür wurde auch ein rudimentärer Scraper dieses Themenfeldes in bioRxiv und medRxiv implementiert und die Daten in das ZB MED KE integriert. ZB MED ist Konsortialleiter der NFID-Konsortien NFDI4Health (seit 1. Oktober 2020 aktiv) und NFDI4Microbiota (unter Begutachtung, geplanter Start 1. Oktober 2021). Beide Konsortien werden u.a. community-spezifische Suchportale etablieren und dabei auf Daten und Technologien von LIVIVO und dem ZB MED KE aufbauen. Somit werden die in PILXS entwickelten Lösungen zu Preprints einer briten Forschungsgemeinschaft langfristig bereitgestellt.

Zusammenfassung

Bei der Erschließung von Preprints stellen die wenig strukturierten und nicht verknüpften Metadaten sowie meist fehlende Funktionen in Programmierschnittstellen (API) Hürden dar. Dies macht Webscraping und eine Homogenisierung und Vereinheitlichung der unterschiedlichen Quellen notwendig, was aufwendig ist und häufige Anpassungen erfordert. Daher können innovative Dienste, die Metadaten strukturiert und maschinenlesbar für eine Nachnutzung bereitstellen, und dabei auch die verfügbaren Volltexte mit einbeziehen, ein wichtiger Schritt für die effiziente Informationsgewinnung aus Preprints sein. Die gewonnenen Datensätze und Verfahren werden nicht nur zur direkten Nachnutzung in Literaturinformationssystemen zum Einsatz kommen, sondern auch in der angewandten Forschung, z.B. in der Bibliometrie bzw. Altmetrics, genutzt werden.

⁸<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/>

⁹<https://sns.uba.de/umthes/de.html>

¹⁰<http://aims.fao.org/vest-registry/vocabularies/agrovoc>

¹¹<https://www.livivo.de/covid19>

1.2 Projektbezogenes Publikationsverzeichnis Ihrer Arbeiten

1.2.1 Veröffentlichte Arbeiten aus Publikationsorganen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung

- Breuer, Timo, Philipp Schaer, Narges Tavakolpoursaleh, Johann Schaible, Benjamin Wolff und Bernd Müller (2019). „STELLA: Towards a Framework for the Reproducibility of Online Search Experiments.“ In: *OSIRRC@SIGIR*. Bd. 2409. CEUR Workshop Proceedings. CEUR-WS.org, S. 8–11.
- Breuer, Timo, Philipp Schaer und Dirk Tunger (2020). „Relations Between Relevance Assessments, Bibliometrics and Altmetrics“. In: *Proceedings of the 10th International Workshop on Bibliometric-enhanced Information Retrieval (BIR 2020) co-located with the 42nd European Conference on Information Retrieval (ECIR 2020), Lisbon, Portugal*.
- Müller, Bernd, Christoph Poley, Jana Pössel, Alexandra Hagelstein und Thomas Gübitz (März 2017). „LIVIVO – the Vertical Search Engine for Life Sciences“. en. In: *Datenbank-Spektrum* 17.1, S. 29–34.
- Neumann, Mandy, Christopher Michels, Philipp Schaer und Schenkel Ralf (2018). „Prioritizing and Scheduling Conferences for Metadata Harvesting in dblp“. In: *JCDL '18 Proceedings of the 18th ACM/IEEE on Joint Conference on Digital Libraries. 18th ACM/IEEE on Joint Conference on Digital Libraries (Fort Worth, Texas, USA)*. New York, NY, USA: ACM, S. 45–48.
- Neumann, Mandy, Jan Steinberg und Philipp Schaer (Okt. 2017). „Web-Scraping for Non-Programmers: Introducing OXPath for Digital Library Metadata Harvesting“. In: *Code4Lib Journal* 38.

2 Ziele und Arbeitsprogramm

2.1 Voraussichtliche Gesamtdauer des Projekts

Das Projekt wird zunächst auf drei Jahre für die Phase der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung von e-Research-Technologien beantragt. Zwei Jahre sind dabei für den Aufbau der Infrastruktur geplant und ein Jahr für die Dissemination in die Fachcommunity durch anwendungsbezogene Forschung im Rahmen der späteren APs. Bei positivem Verlauf ist eine Verlängerung von drei Jahren geplant, um die Projektergebnisse in der Phase zur Implementierung von e-Research-Technologien zu verstetigen, weitere Partner und Anwendungsfälle einzubinden sowie die Infrastruktur in den Produktivbetrieb zu überführen und zu konsolidieren.

2.2 Ziele

Mit dem Projekt Preprint Information eXtraction for Life Sciences (PIXLS) wird die Informationsversorgung im deutschen Wissenschaftssystem gestärkt, indem wir eine bisher vernachlässigte Informationsquelle - Preprint-Server - systematisch erschließen, durch Mehrwertdienste zugänglicher machen und den FAIR-Prinzipien¹² folgend für die Nachnutzbarkeit der gewonnenen Daten sorgen. Hierzu wird eine Informationsinfrastruktur entwickelt, die Nutzenden hilft, Preprints in den Lebenswissenschaften zu entdecken und gesellschaftlich relevante Artikel, Themen sowie Expertinnen und Experten zu identifizieren. Es wird ein Informationssystem aufgebaut, das Metadaten und Volltexte verschiedener Preprint-Server automatisch und konsistent sammelt, speichert und verfügbar machen kann. Die Daten können dann mittels verschiedener Methoden inklusive maschineller Lernverfahren analysiert, aufbereitet und präsentiert werden. Die entwickelten Lösungen werden in einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt und erlauben es den Nutzenden, zu ausgewählten Themen zu suchen oder automatisch benachrichtigt werden zu können. Gleichzeitig werden die gewonnenen Daten im Zuge des Projektes genutzt, um darauf zu Themen wie Emerging Topics und Altmetrics zu forschen. PIXLS bietet sowohl eine Infrastruktur zum Beziehen, Aufbereiten und Nachnutzen der Metadaten und Volltexte aus Preprint-Servern und durch die intensive Nutzung von

¹²<https://www.force11.org/fairprinciples>

Abbildung 2: Visualisierung des Workflows. Zunächst werden in den Schritten Data Acquisition (AP 1) und Information Extraction (AP 2) Preprint-Server systematisch und periodisch abgearbeitet, um relevante Daten zu gewinnen. Diese werden homogenisiert und in ein gemeinsames Knowledge Environment (ZB MED KE) (AP 3) eingespielt, das wiederum als gemeinsame Datenhaltung und Analyseplattform für den maschinellen sowie menschlichen Zugang dient. Letzteres soll exemplarisch in den Discovery-Service LIVIVO (AP 4) eingespielt werden und z.B. den Zugang zu Alertings bieten. Gleichzeitig werden die gewonnenen Daten aktiv analysiert (AP 5). Hierbei stehen insbesondere die Nutzung der gewonnenen Daten für die Detektion von Emerging Topics und der Altmetrics im Vordergrund.

Informationsextraktion die Möglichkeit zeitnah und in hoher Güte Mehrwertdienste auf den gewonnenen Daten anzubieten. Somit geht das Projekt über die Angebote bisheriger Preprint-Aggregatoren, wie bspw. BASE, weit hinaus.

Konkret werden im Projekt folgende Ziele umgesetzt, um den in der Ausgangslage beschriebenen Schwächen zu begegnen (in den Klammern sind die verantwortlichen Partner gelistet):

- Das übliche OAI-Harvesting von Preprint-Servern wird durch **Web-Scraping** auf Grundlage von sogenannten Wrappern ergänzt und unterstützt. Hierzu werden OAI-Daten mit denen durch Web-Scraping gewonnenen Daten verwoben bzw. ersetzt und ergänzt, gleichzeitig werden aber auch die Volltextdaten der Preprints erschlossen (AP 1, TH Köln).
- Auf Grundlage der Volltexte und der erweiterten Metadaten wird ein **erweitertes Information Extraction** durchgeführt, das es z.B. erlaubt, Metadaten, wie z.B. Zugriffszahlen auf Repository-Seiten oder Tabellen- und Bildinformationen, zu gewinnen, die über OAI nicht weitergegeben werden, um so bspw. populäre Artikel zu entdecken und diese entsprechend im Ranking bevorzugen zu können (AP 2, TH Köln).
- **Homogenisierung** der gewonnenen Informationen in dem ZB MED KE und Sicherstellung der **Nachnutzbarkeit durch Dritte** über öffentliche APIs und Linked Open Data (z.B. Wikidata), um größere Analysen zu ermöglichen. Die zuvor gewonnenen Meta- und Volltext-Daten können genutzt werden, um z.B. zusätzliche Klassifikationsdaten zu erzeugen oder die vorhandenen Daten mit **Linked-Open-Data** zu verbinden. Das ZB MED KE ermöglicht sowohl über eine API den einheitlichen Zugriff auf Preprintinhalte, bietet aber z.B. noch Klassifikationen und automatische Verschlagwortung mittels maschinellen Lernens (AP 3, ZB MED).
- **Integration in LIVIVO** und Einbindung von Mehrwertdiensten, wie bspw. die Erstellung von **Alerting Services** für Forschende (AP 4, ZB MED).
- Nutzung der gewonnenen Daten zur angewandten Forschung in den Bereichen **Emerging Topics** und **Altmetrics**. Hierbei soll besonders die Aktualität der Preprint-Daten ausgenutzt werden, die im Gegensatz zu klassischen Verlagspublikationen keinen redaktionellen Vorlauf von mehreren Monaten oder sogar Jahren haben (AP 5, TH Köln und ZB MED).

Für das vorliegende Projektvorhaben sind im Kern zwei verschiedene **Zielgruppen** relevant, deren Arbeitsweise durch die neue e-Research-Umgebung bereichert werden soll:

- Zum einen **wissenschaftliche Forschungsinfrastruktureinrichtungen und Plattformbetreibende** von großen akademischen Suchsystemen,
- zum anderen **Forschende** aus dem Bereich der Informationswissenschaft und Informatik mit dem Fokus auf Trenddetektion, Altimetrics oder Szientometrie allgemein.

Exemplarisch für die erste Gruppe soll im Projekt PIXLS ZB MED mit seinem Suchsystem LIVIVO stehen, da hier der Fokus auf Preprints aus den Lebenswissenschaften als direkt nutzbarer Mehrwert vorliegt. Dadurch, dass die gewonnenen Daten aber auch direkt und freiverfügbar über eine homogenisierende Plattform wie das ZB MED KE bzw. Wikidata weiterverbreitet werden sollen, ist die Nachnutzung für die zweite Gruppe ebenfalls gegeben. Stellvertretend für diese Gruppe sollen hier z.B. die Nutzenden von LIVIVO selbst, als auch Datennachnutzende, die Text-Mining betreiben wollen oder Forschende aus dem Bereich Szientometrie mit Fokus auf Altimetrics stehen. Während die Projektziele primär auf die Lebenswissenschaften als Anwendungsdomäne setzen, sind die zu entwickelnden Technologien unabhängig von der Domäne und vielmehr von den konkreten Plattformentchnologien abhängig. Eine spätere Nachnutzung bzw. Anpassung ist so umsetzbar.

Der besondere Fokus im Projekt PIXLS liegt auf Preprints und somit auf einer Informationsquelle, die zu großen Teilen von der *Aktualität* lebt. Daher ist eine zeitnahe bzw. sofortige Weitergabe der Daten das erklärte Ziel. Zur einfachen Nachnutzung können für die Zielgruppen neben tagesaktuellen Schnittstellen auch monatliche, spezifische Datenexporte zur Verfügung gestellt werden.

2.3 Arbeitsprogramm und Umsetzung

Das Arbeitsprogramm und die einzelnen Arbeitspakete (AP) sind aufeinander abgestimmt und bedingen sich gegenseitig. Um die Dynamik und die Agilität der zwei Projektpartner zu erhalten, soll ein iterativer Entwicklungsprozess anhand des Modells der agilen Softwareentwicklung verfolgt werden, der auf die schnelle Entwicklung von Prototypen und deren ständiger Verbesserung im engen Kontakt zu den Anwenderinnen und Anwendern sowie Projektpartnern abzielt. In Abbildung 3 sind die Arbeitspakete und deren einzelne Unteraufgaben aufgelistet.

AP 0: Projektmanagement, gemeinsame Infrastruktur, Projekt-Dissemination

Umfang AP 0 4 PM (jeweils 2 PM Eigenleistung TH Köln und ZB MED)

Das Projekt wird durch die beiden Antragsteller kooperativ und in enger Abstimmung geleitet. Das projektübergreifende Management, hierzu zählen u.a. die Organisation und Planung der Arbeitssitzungen zwischen TH Köln und ZB MED oder die Pflege der Online-Kollaborationswerkzeuge, wird durch die Antragsteller in Eigenleistung erbracht. Neben dem Projektmanagement dient dieses AP auch zur Etablierung einer gemeinsamen Arbeitsumgebung aus softwaretechnischer Sicht und Umsetzung eines gemeinsamen Workflows. Des Weiteren sollen in diesem AP auch Workshops mit externen Forschenden aus den Lebenswissenschaften durchgeführt werden, die auf die Daten und Services, die im Projektverlauf entstehen, zugreifen können. Dabei soll das Projekt vorgestellt und schon früh Feedback aus der Community eingeholt werden.

Im Einzelnen sind dies die folgenden Teilaufgaben:

- Gemeinsame Online-Infrastruktur zur agilen Arbeit im Projektteam: Es wird zentral eine Projektgruppe in dem Source-Code-Management-Tool GitLab und mit der Online-Kollaborationssoftware Mattermost aufgebaut. Diese Infrastruktur soll die Grundlage für agile Arbeitsmethoden sein. Dies erhöht zum einen die Transparenz und den Austausch, dient aber auch der ständigen, internen Projektevaluation und erlaubt flexible Anpassungen.
- Kurze Wege und rotierende Veranstaltungen (Workshops / Hackathons) vor Ort: Obwohl viele Aspekte kurzfristig online geklärt werden können, ist die gemeinsame Arbeit vor Ort wertvoll. Durch die räumliche Nähe der zwei Institutionen in Köln ist ein ständiger Austausch auch

Abbildung 3: Arbeitsprogramm über 36 Monaten, aufgeteilt in 12 Quartale (dunkelblaue Markierungen sind gesamte Arbeitspakete; graue Markierungen sind einzelne Aufgaben in den jeweiligen Arbeitspaketen) AP 0 ist durch Eigenanteile der Antragsteller finanziert und nicht in der PM-Planung enthalten.

in Präsenzveranstaltungen unkompliziert zu realisieren soweit der wegen der COVID-19-Pandemie nötige Infektionsschutz es erlaubt. Das Prinzip der rotierenden Veranstaltungsorte soll z.B. für monatliche Projekttreffen genutzt werden. Dies lässt sich gut mit agilen Arbeitsmethoden verbinden, sodass kleine Iterationszyklen online durch Videokonferenzen und größere Milestone-Treffen durch Präsenzveranstaltungen absolviert werden könnten.

- Die beiden Projektpartner verständigen sich auf einen gemeinsamen technischen Workflow, der für einen reibungslosen Austausch der Extraktionsergebnisse der AP 1 und AP 2 in die Systeme von ZB MED sorgt. Die nötige Infrastruktur wird bei beiden Partnern in Form von virtuellen Maschinen abgebildet und u.a. mit dem Werkzeug ansible¹³, dem „Infrastructure as Code“-Paradigma entsprechend, umgesetzt. Dies sorgt einerseits für eine hohe Transparenz und effektives Arbeiten, gleichzeitig wird die Nachnutzbarkeit hierdurch erhöht.
- Es werden Workshops mit externen Forschenden sowohl bei ZB MED als auch an der TH Köln durchgeführt. Diese Workshops finden im Rahmen von Schulungen statt. Neben den Schulungen der Forschenden sollen die Workshops auch zur Erhebung von weiteren Wün-

¹³<https://www.ansible.com>

schen, zur externen Evaluation der Ergebnisse und zur Kommunikation der Projektergebnisse genutzt werden.

Um schon früh das Projekt offen zugänglich zu machen, soll eine Webseite mit Blog eingerichtet werden (ähnlich wie beim Projekt Smart Harvesting¹⁴). Auf dieser Webseite sollen unter anderem Vorgehensweise und Lösungen zu technischen Problemen dokumentiert werden. Die Arbeiten sollen zudem in Form eines Podcasts, in dem die Ziele, der Fortschritt aber auch die Personen vorgestellt werden, dokumentiert werden. Hierzu werden im Zuge des Podcasts „Open Science Radio Episoden“ und dem Videopodcast „NACHGEFRAGT“ aufgenommen werden.

Ergebnis AP 0 Die Arbeit in diesem Paket soll die Projektpartner vernetzen und eine gute Kommunikation gewährleisten sowie die Community integrieren, um sicher zu stellen, dass relevante Ideen aus der Community auch Einzug in das Projekt finden und die entwickelten Werkzeuge auch von der Community weitergenutzt werden. Dafür bauen die Projektpartner eine gemeinsame Arbeits- und Organisationsinfrastruktur für alle Projektteilnehmer auf, organisieren mehrere lokale Arbeitstreffen und Hackathons und bieten Workshops für externe Forschende an.

AP 1: Data Acquisition

Umfang AP 1 9 PM (TH Köln)

Die Schnittstellen der einzubeziehenden Preprint-Server sind nicht einheitlich. So gibt es bspw. OAI-PMH-Schnittstellen, Daten-Exporte aber teilweise auch nur die Möglichkeit, Dokumentinformationen über die Weboberfläche abzugreifen. Erschwerend kommt hinzu, dass die angebotenen Daten auch innerhalb einer Plattform nicht einheitlich sind. So können die Daten aus einem OAI-Harvesting beispielsweise nicht konsistent zu denen sein, die auf der Webseite angezeigt werden. Um die Vielzahl von Quellen adäquat abbilden zu können, muss eine Data-Acquisition-Infrastruktur aufgebaut werden, die das heterogene Set an Metadaten beziehen kann. Für diesen Prozess bieten sich die folgenden Methoden an: 1) Harvesting über OAI-PMH-Schnittstellen, 2) Skript-gesteuertes Beziehen über REST-APIs oder Export-Schnittstellen und 3) Webscraping von Informationen direkt aus dem HTML-Code der Webseiten.

Hinzu kommt der Aufbau einer Infrastruktur, die zu den jeweils gewonnenen Metadaten die Volltexte extrahiert, soweit diese von den Preprint-Servern für die Zwecke des Text- und Data-Mining auch frei zur Verfügung gestellt werden. Um eine übergreifende Datenakquise realisieren zu können, sollen im AP 1 folgende Arbeiten umgesetzt werden:

- Aufbau einer Software-Infrastruktur zur Datenakquise zur Gewinnung von Metadaten aus Preprint-Servern. Die Daten sollen bei den Preprint-Servern selbst bezogen werden und nicht auf bereits aggregierten Daten, wie z.B. von Google Scholar basieren, um eine hohe Datenqualität und -aktualität sicherstellen zu können. Die Infrastruktur setzt auf vorhandene Lösungen zum Crawling, u.a. pyoai für das OAI-Harvesting oder Scrapy für das Scraping HTML-Daten bzw. Ansprechen von REST-APIs, auf.
- Im Rahmen anderer Crawling-Projekte hat sich immer wieder gezeigt, dass ein Massen-Bezug von Webdaten zu ungewollten Nebeneffekten führt. Crawling wird von manchen Plattformbetreibern schnell als Denial-of-Service-Attacke missverstanden, so dass man als Crawler auf Blocklisten gesetzt wird. Um dies zu vermeiden, soll auf die Einhaltung der allgemeinen akzeptierten Praktiken des verantwortungsvollen Webscrapens geachtet werden, und gleichzeitig mit den Anbietern gezielt nach Ausnahmeregelungen und Zustimmungen zu unbeschränktem Crawling gesucht werden.
- Die Infrastruktur integriert unterschiedliche Wrapper, die jeweils für jede Informationsquelle entsprechend angepasst und konfiguriert werden müssen. Daher ist es notwendig ein einheit-

¹⁴<https://smart-harvesting.github.io>

liches und homogenes Ablaufs-, Konfigurations- und Orchestrierungs-Managementsystem einzusetzen. Ansible ist ein solches Managementsystem, das auf die Grundprinzipien des Minimalismus, der Sicherheit, der Zuverlässigkeit und leichten Erlernbarkeit aufbaut.

- Die Infrastruktur und die Wrapper sollen unverzüglich als offener Service und im Quellcode veröffentlicht werden, um direkt auf eine breite Nachnutzung und die Hilfe der Community bei der Fehlerkorrektur und Weiterentwicklung zu setzen. So soll nicht nur eine nachnutzbare Infrastruktur entstehen, sondern auch der Grundstein für eine Langlebigkeit gelegt werden, die auch die Projektlaufzeit überdauert.
- Die Entwicklung der einzelnen Wrapper für mindestens die Preprint-Plattformen, die in Tabelle 1 genannt wurden, soll im Rahmen des AP 1 umgesetzt und für die Projektlaufzeit gepflegt und dokumentiert werden. Perspektivisch sollen nicht nur Preprint-Server, sondern auch z.B. Online-Quellen, wie DOAJ oder F1000 sowie graue Literatur (z.B. WHO oder Ministerien) eingebunden werden. Wichtig ist hierbei das Aufnahmekriterium, dass diese Informationsquellen noch nicht anderweitig in hoher Qualität bzw. Aktualität verfügbar ist.

Risikomanagement AP 1 Das AP 1 ist im Projekt das einzige AP, das einem Risiko ausgesetzt ist. Sollte durch eine Sperrung oder einen Lizenzentzug kein Zugriff auf Preprint-Daten mehr möglich sein, wäre die Arbeitsgrundlage für alle folgenden AP entzogen. Das Risiko ist jedoch äußerst gering. Zum einen sind die entsprechenden Daten unter freien (CC-)Lizenzen verfügbar, sodass diese nicht nachträglich entzogen werden können und dadurch, dass die Antragsteller auf viele verschiedene Plattformen zur Datenakquise setzen, würde eine (technische) Sperrung durch einen oder mehrere Betreiber nicht das Vorhandensein an sich in Gefahr bringen. Die folgenden AP sind ab dem Zeitpunkt der Datenakquise keinen externen Risiken mehr unterworfen, da die weitere Prozesskette keine Abhängigkeiten mehr enthält, wie dies bspw. auch bereits in der LIVIVO COVID-19-Instanz von ZB MED demonstriert wurde.

Ergebnis AP 1 In diesem Arbeitspaket wird eine offene und wartbare Infrastruktur zum Harvesting und Scraping von Metadaten und Volltexten von Preprint-Servern entwickelt. Die Datenakquise soll tagesaktuell durchgeführt werden.

AP 2: Information Extraction

Umfang AP 2 17 PM (TH Köln)

Um aus den gescrapten Webseiten, Metadaten und den gewonnenen Volltexten weitergehende Informationen zu extrahieren, soll in diesem Arbeitspaket ausgehend vom State-of-the-Art eine Pipeline zur Information Extraction aufgebaut werden. Eine solche Lösung ist die Software Fonduer (Wu u. a. 2018), die unterschiedliche Verfahren des maschinellen Lernens verwendet, um Wissen aus unstrukturierten jedoch „richly formatted“ Daten zu extrahieren.

Fonduer basiert auf den Konzepten der *Matchers*, *Throttlers* und *Labeling-Funktionen*. Matchers geben Regeln an, wie Entitäten in den Eingabedokumenten ausgedrückt werden können. Diese Regeln können unter Rückgriff auf verschiedene Modalitäten definiert werden. Throttlers können optional definiert werden, um die durch Matchers generierten Kandidaten zu filtern und so die von Fonduer in den späteren Schritten betrachtete Anzahl an Kandidaten zu reduzieren. Kandidaten sind hier jeweils z.B. alle potentiellen Autorennamen (inkl. aller Falsch-Positiven) in einem Dokument. Labelingfunktion weisen Kandidaten schwache Labels zu, mit denen dann ein neuronale Netz trainiert wird, das entscheidet, welche durch Matchers und Throttlers erzeugten Kandidaten, korrekte Kandidaten für die zu extrahierende Information sind. Dieser Ansatz erlaubt es bei einer überschaubaren Komplexität der Extraktionsregeln eine hohe Extraktionsleistung und -genauigkeit zu erzeugen, wie sich z.B. bereits in Pilotstudien für das Projekt JoIE¹⁵ für den journalistischen

¹⁵<https://ir.web.th-koeln.de/projects/joie/>

Session 3: Learning to Rank and Evaluation

▫ Learning to Rank Research Articles: A Case Study of Collaborative Filtering and Learning to Rank in ScienceDirect <i>Daniel Kershaw, Benjamin Pettit, Maya Hristakeva, Kris Jack</i>	75-88
▫ Evaluating Pretrained Transformer Models for Citation Recommendation <i>Rodrigo Nogueira, Zhiying Jiang, Kyunghyun Cho, Jimmy Lin</i>	89-100
▫ Relations Between Relevance Assessments, Bibliometrics and Altmetrics <i>Timo Breuer, Philipp Schaeer, Dirk Tunger</i>	101-112

Relations Between Relevance Assessments, Bibliometrics and Altmetrics

Timo Breuer¹[0000-0002-1765-2449]*, Philipp Schaeer¹[0000-0002-8817-4632]*, and Dirk Tunger^{1,2}[0000-0001-6383-9194]*

¹ TH Köln (University of Applied Sciences), 50678 Cologne, Germany
firstname.lastname@th-koeln.de

² Forschungszentrum Jülich, 52425 Jülich, Germany
d.tunger@fz-juelich.de

Abbildung 4: Beispiel zur Unterschiedlichkeit der verfügbaren Metadaten. Links: Screenshot aus CEUR mit der Angabe der Autorennamen. Rechts: Weitere Informationen im PDF-Volltext, z.B. ORCID oder Affiliation.

Usecase gezeigt hat. Mit dem Projekt JoIE soll auch kooperiert werden, um so technische Synergien zu ermöglichen.

Die Pipeline zur Extraktion soll als Grundlage für die weiteren AP die folgenden Funktionalitäten beinhalten: 1) Schlagwort-Extraktion, 2) Autoren-Identifikatoren-Extraktion, 3) Referenz-Extraktion und 4) Homogenisierung unterschiedlicher Quellen in einen gemeinsamen Datensatz. Am Beispiel der Autoren-Identifikatoren-Extraktion soll kurz verdeutlicht werden, wie ein erweitertes Information Extraction zu verstehen ist. In zahlreichen Preprints werden Autoren-Identifikatoren wie ORCID verwendet, die auch in den PDF-Volltexten lesbar sind, jedoch in den im Web verfügbaren Metadaten fehlen (siehe Abbildung 4). Durch ein OAI-Harvesting der Metadaten oder ein Web-Scraping des Anbieters wäre diese Information nicht zu erhalten. Die in unserem Fall verfügbaren Preprint-Volltexte erlauben jedoch eine gezielte Extraktion solcher und anderer Faktendaten.

Folglich sollen im AP 2 folgende Arbeiten durchgeführt werden:

- Aufbau der Pipeline als eigenständiges Modul, das, losgelöst von der Datenakquise, heterogene Datensätze aus verschiedenen Quellen verarbeiten kann und auch um weitere Module erweiterbar ist, um ggf. weitere Eigenschaften aus den Daten extrahieren zu können.
- Integration von Fonduer in die Pipeline. Um die entsprechenden Klassifikatoren für Schlagwort-Extraktion, Autoren-Identifikatoren-Extraktion und Referenz-Extraktion lernen zu können, wird Wissen benötigt, welche erzeugten Kandidaten richtig und welche falsch sind. Fonduer verwendet hierzu Verfahren des überwachten Lernens (Ratner u. a. 2017). Im Gegensatz zu klassischen Ansätzen werden Domänenexperten jedoch nicht zur Annotierung von Daten benötigt, sondern zur Formulierung sogenannter Labeling-Funktionen, die Kandidaten als richtig oder falsch einschätzen oder sich der Einschätzung enthalten. Um die Güte der Labeling-Funktionen zu testen, ist dann nur noch eine kleine Menge von händisch annotierten Kandidaten nötig. Das fertig trainierte Netzwerk kann schließlich genutzt werden, um Kandidaten (auch aus neuen Quellen) als richtig oder falsch zu klassifizieren. Als Ausgabe erzeugt das Netzwerk einen Wahrscheinlichkeitswert dafür, dass der Kandidat richtig ist.
- Der Schwerpunkt der Arbeit mit Fonduer liegt neben der technischen Einbindung auf dem Erstellen von Matchers und Throttlers für die Kandidatenerzeugung und auf der iterativen Verbesserung von Labeling-Funktionen für das schwach überwachte Lernen des Klassifikators. Für technisch bewanderte Nutzende ist die Formulierung dieser Funktionen nach einer gewissen Einarbeitungszeit ohne größere Probleme möglich. Im Projekt soll eine Hilfskraft aus den Bibliothekswissenschaften inhaltlich unterstützen, da diese die entsprechende Expertise und das notwendige Hintergrundwissen mitbringt. Hierbei kann der neue Studienschwerpunkt des *Data Librarian* an der TH Köln als Rekrutierungsquelle genutzt werden.
- Einbindung einer Homogenisierungsschnittstelle, die Datensätze aus verschiedenen Quellen (z.B. OAI-Harvest und PDF-Extraktion) zusammenführt und dabei die Quelle hinterlegt.

Ergebnis AP 2 Eine Stand-alone-Infrastruktur, die ein modernes State-of-the-Art-Extraktionsframework (in diesem Falle Fonduer) nutzt, um verfügbare Informationen aus

den unterschiedlichen Quellen zu beziehen und in einen gemeinsamen Datensatz zu homogenisieren.

AP 3: Integration der Daten in das ZB MED KE

Umfang AP 3 18 PM (ZB MED)

Die in AP 2 aufbereiteten Daten bilden die Grundlage für die Arbeiten an AP 3. Diese werden hierbei in das ZB MED KE, das im Kern aus einer MongoDB besteht, gespeichert und durch eine Solr-Instanz indexiert.

- Für alle Preprints sollen hierzu die Metadaten in das ZB MED KE integriert werden. Dazu werden XML-Dateien im LIVIVO-eigenen Format generiert und dann in die MongoDB eingelesen. In diesem Schritt sollen Dubletten herausgefiltert werden. Hierbei muss adressiert werden, dass für ein Preprint verschiedene Versionen vorliegen können und diese korrekt in der Datenbank modelliert werden. Die Metadaten-Einträge werden als Preprint innerhalb der Datenbank markiert, um später (z.B. bei der Suche) eine Unterscheidung zwischen Preprints und anderen Datentypen zu ermöglichen.
- Für Preprints mit Lizenzen, die eine Nachnutzung ermöglichen (z.B. die viel genutzte Creative Commons Attribution), sollen die Volltexte und die in AP 2 extrahierten Abbildungen ebenfalls in die Datenbank integriert werden. MongoDB bietet hierfür einerseits BSON¹⁶ bzw. für größere Dateien GridFS¹⁷ als Lösung an. Dadurch können u.a. Vorschaubilder in Übersichtslisten mit angezeigt werden.
- Durch die Harmonisierung und zentrale Zusammenführung der Metadaten und Daten in der zentralen Infrastruktur ZB MED KE können diese über verschiedene Quellen hinweg über eine konsistente API abgefragt werden. Sie fließen somit nicht nur in die LIVIVO-Suche ein (siehe AP 4), sondern können von anderen Parteien effizient nachgenutzt werden. Auf diese Weise wird eine zentrale und nachhaltige Infrastruktur für Preprints generiert. Der in AP 2 und AP 3 etablierte Workflow soll automatisch täglich ablaufen und somit eine hohe Aktualität des Datenbestandes gewährleisten.

Ergebnis AP 3 Ein Workflow, in dem Metadaten, Volltexte und Bilder neuer Preprints täglich in das ZB MED KE eingelesen werden, ist etabliert.

AP 4: LIVIVO

Umfang AP 4 18 PM (ZB MED)

Nachdem Preprint-Metadaten und Volltexte im ZB MED KE abgelegt sind, sollen diese in LIVIVO suchbar gemacht werden. Dafür sind folgende Schritte nötig:

- Das Web-Interface muss entsprechend angepasst werden und durch eine Auswahlmöglichkeit für die zusätzliche Suche nach Preprints erweitert werden. Preprints sollen visuell von anderen Artikeln unterscheidbar sein. Des Weiteren soll der vorhandene Alerting-Service von LIVIVO ebenfalls mit der Option, neue Preprint-Artikel zu melden, versehen werden.
- Um eine Volltextsuche von Preprints anzubieten, wird eine parallele LIVIVO-Instanz erstellt werden. Diese soll ermöglichen, die hier vorgestellten experimentellen Features ohne Gefährdung des Regelbetriebs Nutzenden bereitzustellen und Feedback einzuholen. In dieser Instanz können bei den Trefferlisten auch Möglichkeiten implementiert werden, den Kontext der Treffer (i.e. den Paragraphen) und Vorschau-Abbildungen anzeigen zu lassen. Dazu werden die Volltexte aus der Datenbank innerhalb der Webseite in Form von HTML dargestellt.

¹⁶<https://www.mongodb.com/json-and-bson>

¹⁷<https://docs.mongodb.com/manual/core/gridfs/>

- Um die Suche durch Volltexte mit adäquater Geschwindigkeit zu implementieren, wird in der experimentellen Instanz nicht auf eine einzelne Solr-Instanz sondern auf Solr-Cloud¹⁸ gesetzt. Dies ermöglicht ein Verteilen der Last und somit eine höhere Skalierbarkeit.
- Lösungen, die sich in experimenteller Instanz bewähren, werden sukzessiv auf die Hauptinstanz übertragen. Somit wird nicht nur die Preprint-Suche integriert, sondern auch gleichzeitig die Grundfunktionalität von LIVIVO verbessert.

Ergebnis AP 4 Preprints können in LIVIVO gesucht und Veröffentlichungen von Preprints durch den Alerting-Service verfolgt werden. Eine Test-Instanz zur Suche in Volltexten steht bereit.

AP 5: Applied Research

Umfang AP 5 9 PM (TH Köln)

Preprints werden nicht nur in der Wissenschaft genutzt und werden dort umfänglich zitiert und in sozialen Medien verbreitet, sondern sind auch selbst Forschungsgegenstand in Form von szientometrischen Untersuchungen (z.B. Fraser u. a. 2019). Jedoch scheuen viele Forschende der Szientometrie oder Bibliometrie den Aufwand Daten von oder über Preprints selbst zu erheben, da diese Daten nicht in großen Datenbanken wie z.B. im Web of Science oder SCOPUS verfügbar sind. Auch in vorherigen Projekten, wie SH2 oder Q-Aktiv stellte sich immer wieder in der direkten Zusammenarbeit mit Bibliotheken und anderen Nutzern das große Interesse an den gescrapten Daten heraus. Gleichzeitig gab es aber eine große Skepsis oder Einstiegshürde bei der Anwendung dieser Scraper für die eigene Forschung. Würden jedoch aufbereitete Daten, wie bspw. bei Altmetric.com zur Verfügung stehen, würden diese auch genutzt werden. Große Vergleichsstudien haben zudem gezeigt, dass zwar Unterschiede zwischen den etablierten Datenbanken existieren, diese aber üblicherweise kleiner sind, als allgemein angenommen (Visser, Eck und Waltman 2020). Einen blinden Fleck stellen hier explizit Preprints dar, die zwar teilweise in Datensätzen wie dem Microsoft Academic Graph enthalten sind, jedoch nicht konsistent erschlossen sind.

Daher soll in diesem AP eine Pipeline zur Erstellung eines Preprint-Datensatzes für die szientometrische Forschung erstellt werden. Auf Basis dessen werden Analysen durchgeführt, die sowohl wissenschaftliche Fragen beantworten sollen, also auch als Use-Cases für die Nachnutzung der in PIXLS erstellten Ressource dient. Wir erheben zu diesem Zwecke Nutzungsindikatoren, wie Downloads und Artikelaufrufe, die aus den Preprint-Servern regelmäßig extrahiert und als Daten-Download zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzungsdaten werden dann in einer szientometrischen Analysestudie zusammengestellt, für die wir bereits Kooperationspartner gewinnen konnten (siehe Absichtserklärungen).

Folgende Arbeitsschritte sind in AP 5 vorgesehen:

- Aufbauend auf der PIXLS-Infrastruktur, soll eine Pipeline zur Extraktion von Nutzungsdaten auf den Preprintservern aufgebaut werden, um bspw. Download- oder Artikelaufrufe abzufragen. Weiterhin werden Verknüpfungen zu Verlagspublikationen oder -versionen extrahiert werden, um so einen Vergleich von Preprints und Verlagspublikationen zu ermöglichen (analog Fraser u. a. 2019).
- Zur Aufbereitung der Daten und zur regelmäßigen Veröffentlichung soll neben den Veröffentlichungswegen aus AP 3 auch eine Möglichkeit zu regelmäßigen Datendumps implementiert werden, die eine einfache Offlinenutzung der Daten erlaubt.
- Pilotstudie zur Anwendung der extrahierten Daten zur angewandten Forschung im Bereich der Preprint-Szientometrie. Die Nutzungsdaten sollen in ihrem zeitlichen Verlauf erfasst und analysiert werden. Diese Studie soll als Vorarbeit für einen möglichen Nachfolgeantrag dienen, in dem noch gezielter auf die Nutzungsdaten und Trendverläufe im schnelllebigen

¹⁸https://lucene.apache.org/solr/guide/8_5/solrcloud.html

Preprint-Publikationsverlauf eingegangen wird. Die kontinuierliche Erfassung neuer Preprint-Metadaten erlaubt die Detektion von neuen aufkommenden Themen sowie deren Entwicklung.

Ergebnis AP 5 Die Pipeline wurde um die Möglichkeit zur Extraktion von Nutzungsdaten erweitert und die gewonnenen Daten werden für die szientometrische Forschung aufbereitet und in einer Pilotstudie eigenständig analysiert.

Zusammenfassung und Ausblick

Im Zuge des Vorhabens PIXLS möchten die Projektpartner TH Köln und ZB MED ein Informationssystem zur automatischen Metadaten und Inhalt-Erschließung von Preprints aus den Lebenswissenschaften generieren, diese in vorhandenen Informationsinfrastrukturen einbinden und eine homogene Schnittstelle zu Preprints für Mehrwertdienste sowie andere Nachnutzungen generieren. Die somit kontinuierlich erschlossenen Daten fließen unter anderem direkt in den Discovery Service LIVIVO von ZB MED ein und sind somit transparent in der Literatursuche verfügbar. Des Weiteren können sie für neue Reputations- und Leistungsindikatoren sowie andere szientometrische Anwendungen genutzt werden (s. Letters of Intent). Preprints haben sich in den letzten Jahren, insbesondere aber in den vergangenen Monaten durch die COVID-19-Pandemie, zu einem wichtigen und schnellen Kommunikationswerkzeug in den Lebenswissenschaften entwickelt. Das Vorhaben stellt somit einen relevanten Beitrag der Informationserschließung für Forschende dar. Es wird an einer zentralen Infrastruktur-Institution betrieben und hat durch hervorragende Vernetzung dieser u.a. in die NFDI breite Wirkung in die Forschungsgemeinschaft.

3 Literaturverzeichnis

- Chiarelli, Andrea, Rob Johnson, Stephen Pinfield und Emma Richens (Sep. 2019a). *Accelerating scholarly communication: The transformative role of preprints*. Techn. Ber. Zenodo.
- (Juni 2019b). „Preprints and Scholarly Communication: Adoption, Practices, Drivers and Barriers“. en. In: *F1000Research* 8, S. 971.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft, Hrsg. (März 2018). *Förderung von Informationsinfrastrukturen für die Wissenschaft*.
- Fraser, Nicholas, Fakhri Momeni, Philipp Mayr und Isabella Peters (2019). „The effect of bioRxiv preprints on citations and altmetrics“. In: *bioRxiv*.
- Fu, Darwin Y und Jacob J Hughey (Dez. 2019). „Releasing a preprint is associated with more attention and citations for the peer-reviewed article“. In: *eLife* 8, e52646.
- Hosseini, Azam, Behnam Ghavimi, Zeyd Boukhers und Philipp Mayr (Juni 2019). „EXCITE – A Toolchain to Extract, Match and Publish Open Literature References“. In: *JCDL 2019*, S. 432–433.
- Learn, Joshua Rapp (Jan. 2019). „What bioRxiv’s first 30,000 preprints reveal about biologists“. In: *Nature*.
- Ratner, Alexander, Stephen H. Bach, Henry R. Ehrenberg, Jason Alan Fries, Sen Wu und Christopher Ré (2017). „Snorkel: Rapid Training Data Creation with Weak Supervision“. In: *PVLDB* 11.3, S. 269–282.
- Sever, Richard, Michael Eisen und John Inglis (Juni 2019). „Plan U: Universal access to scientific and medical research via funder preprint mandates“. en. In: *PLOS Biology* 17.6, e3000273.
- Sohmen, Lucia, Jean Charbonnier, Ina Blümel, Christian Wartena und Lambert Heller (2018). „Figures in Scientific Open Access Publications“. In: *Digital Libraries for Open Knowledge*. Bd. 11057. Cham: Springer International Publishing, S. 220–226.
- Tür-Fröhlich, Terje (2016). *The non-trivial effects of trivial errors in scientific communication and evaluation*. eng. Schriften zur Informationswissenschaft Band 69. Glückstadt: vvh Verlag Werner Hülsbusch.
- Visser, Martijn, Nees Jan van Eck und Ludo Waltman (2020). *Large-scale comparison of bibliographic data sources: Scopus, Web of Science, Dimensions, Crossref, and Microsoft Academic*. arXiv: [2005.10732](https://arxiv.org/abs/2005.10732).
- Wu, Sen, Luke Hsiao, Xiao Cheng, Braden Hancock, Theodoros Rekatsinas, Philip Levis und Christopher Ré (2018). „Fonduer: Knowledge Base Construction from Richly Formatted Data“. In: *SIGMOD 2018*, S. 1301–1316.

Die Teile "4 Begleitinformationen zum Projektkontext" , "5 Personen/Kooperationen/Finanzierung" und "6 Beantragte Module/Mittel" wurden für die Veröffentlichung entfernt.